

ТЕМА: Individual project on theme
«Род *Dactylorhiza Neck, ex Nevski*»
(MOOC: CompTech in biology)
АВТОР: Vasilyev Andrey

АННОТАЦИЯ: Данный кейс является результатом реализации индивидуального проекта Васильева Андрея по теме «*Dactylorhiza Neck, ex Nevski*» в рамках онлайн курса «Компьютерные технологии в биологии» (автор - А.В.Ваганов) (<https://степик.орг/курс/60859/промо>).

Ссылка на проект -

Внешний вид и описание *Dactylorhiza* Neck, ex Nevski

Представляет собой многолетнее травянистое растение с пальчатолопастным клубнем длиной 1,1-1,4 см, шириной 2-2,5 см, с 2-4(6) вытянутыми корневидными окончаниями (лопастями) до 12(15) см длиной. Придаточные корни - в числе 5-7(10), длиной до 6-10(15) см. Стебель - 20-65(80) см. высотой, при основании до 8 мм толщиной, плотный, не полый или почти полый. Развитых (срединных) листьев - 4-6(8). Сверху они - темно-зеленые, с фиолетово-коричневыми пятнами, снизу - одноцветные, сизовато-зеленые, отклоненные, плоские, на верхушке - туповатые или закругленные, без килля (или с мало заметным килем).

Нижний лист - от широко-ланцетного до обратнояйцевидного, с максимальной шириной выше середины листа, 14-20 см длиной и 2-4(5) см шириной; два следующие листа - продолговато-ланцетные, реже продолговато-обратно-яйцевидные, туповато-заостренные, достигающие основания соцветия. Пятна на листьях - продолговатые, вытянутые поперек листа.

Рис.1. Внешний вид *Dactylorhiza* Neck, ex Nevski. Автор фото: сельмамиан.

Dactylorhiza Neck, ex Nevski объединяет около 75 видов

Рис. 2 Внешний вид *Dactylorhiza sambucina* (L.) Соо (и я); *Dactylorhiza purpurella* (T.Stephenson & T.AStephenson) (Мартин Бишоп; *Dactylorhiza romana* (Себаст.) Соо (жизнь); *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Соó (Мэрилин Рену-Гарсиас) (https://www.gbif.org/occurrence/gallery?taxon_key=2809736).

© Nicolas Lagiere

Ключ для определения видов

- Стебель во время цветения по всей длине полый, нормально развитые нижние зеленые листья ланцетные, стянутые на конце в башлычок, с наибольшей шириной в нижней половине или близ основания листа, вверх направленные, без пятен; прицветники хотя бы по краю лилово-окрашенные; губа цельная или неясно трехлопастная, ее боковые доли отогнуты назад - **D. incarnata**.
- Стебель во время цветения плотный (или с очень малой полостью), нижние листья с наибольшей шириной близ середины или выше середины листа, как правило, пятнистые. Нижние листья от широколанцетных до обратнойцевидных, плоские (без кия), сизовато-зеленые, с наибольшей шириной пластинки листа выше ее середины, на верхушке закругленные, с пятнами продолговатыми, вытянутыми поперек листа (очень редко без пятен); губа с красноватыми пятнышками, образующими прерывистые линии, глубоко трехлопастная, боковые лопасти ромбические, средняя лопасть сильно выдвинута вперед - **D. fuchsii**.
- Нижние листья от линейных до широколанцетных, на верхушке островатые, сильно килеватые, с наибольшей шириной близ середины или немного ниже ее, с округлыми пятнами; губа с мелкими фиолетовыми пятнышками и полосками, слабо трехлопастная, средняя лопасть уже и короче боковых - **D. maculata**.

(http://herba.msu.ru/mo_bioflora/files/species/14/Vakhrameyeva_M_G_Rod_Palchatokorennik_2000_Vyp_14_S_55_86.pdf).

Dactylorhiza Neck, ex Nevski

Рис.3. Внешний вид *Dactylorhiza* Neck, ex Nevski. (Гербарий).

Научное название	Страна или область	Координаты
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Соо	Российская Федерация	52.3 с.ш., 104.2 в.д.
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Соо	Российская Федерация	56.8 с.ш., 75.1 в.д.
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Дрюс) Соо	Российская Федерация	51.6 с.ш., 105.1 в.д.
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Соо	Российская Федерация	53,3 с.ш., 84,6 в.д.
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Дрюс) Соо	Российская Федерация	51,6 с.ш., 105,5 в.д.
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Соо	Российская Федерация	53.7 с.ш., 84.1 в.д.
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Соо	Российская Федерация	53.7 с.ш., 84.1 в.д.
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Соо	Российская Федерация	53.7 с.ш., 84.1 в.д.
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Соо	Российская Федерация	53.7 с.ш., 84.1 в.д.
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Соо	Российская Федерация	53.7 с.ш., 84.1 в.д.

Рис.4. Данные по распространению представителей рода *Dactylorhiza* Neck, ex на тер. России .

Dactylorhiza Neck, ex Nevski

Встречается во внетропической Евразии (включая Крайний Север), горах Северной Африки и на западном побережье Аляски.

Рис.5. Карта распространения представителей рода *Dactylorhiza* Neck, ex Nevski, авторы OpenStreetMap.

Флора России включает 14 видов или 8 крупных видов-агрегатов (групп близких и относительно слабо обособленных друг от друга таксонов)

(Ефимов П. Г. Таксономия и систематика орхидных России // Охрана и культивирование орхидей : Материалы IX Международной научной конференции (26-30 сентября 2011 г.). - М., 2011.)

Рис.6. Карта распространения представителей рода *Dactylorhiza* Neck, ex Nevski на территории России.

Особенности *Dactylorhiza* Neck, ex Nevski

- выделен из рода *Orchis*, основное отличие представителей этих родов - строение подземных клубней: у *Orchis* они округлые, у *Dactylorhiza* - пальчато-раздельные;
- труден для изучения, что объясняется большой вариабельностью видов, способностью легко гибридизировать с другими видами;
- типичные места обитания - луга, пастбища, леса, болота;
- предпочитает частичное затенение и достаточную влажность в течение тёплого периода, морозостойкость всех видов очень высокая;
- теневынослив, предпочитает полутень, влаголюбив, легко переносит длительное переувлажнение, некоторые виды хорошо растут на заболоченных участках;
- легко размножается клубнями, деление желательно производить осенью, после засыхания листьев, семенное размножение затруднено;
- используется как декоративное растение, из клубней некоторых видов готовили салеп, который использовали как обволакивающее средство при отравлениях, а также для питания ослабленных больных.